

УДК 001:168.5

ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ЗАНЯТОСТИ

NATURAL-TECHNICAL AND OTHER SECTORS OF EMPLOYMENT

©Чумаков В. А.

г. Дзержинск, Россия

va-chumakov@rambler.ru

©Chumakov V.

Dzerzhinsk, Russia

va-chumakov@rambler.ru

Аннотация. Работа посвящена анализу системы отраслей занятости и родовых деятельностей, дающих возможность представить конкретную деятельность, как совокупность родовых деятельностей. Рассмотрены некоторые особенности развития естественно - технической научной отрасли занятости в ходе формационных изменений в РФ, и в свете философии регулятивно - диалектического материализма.

Abstract. The report focuses on the system of industries of employment and family activities, giving the opportunity to provide specific activities as a set of generic operations. Some peculiarities of development of natural and technical science industry employment in the course of structural change in Russia, and in the light of regulatory philosophy - dialectical materialism.

Ключевые слова: отрасль занятости, родовая деятельность, естественно-техническая научная и гуманитарно-познавательная отрасли деятельности.

Keywords: industry of employment, labors, natural-technical scientific, humanitarian and educational sectors.

Существование человека связано с его физиологическими и социальными потребностями. Удовлетворение этих потребностей происходит в результате осознанной индивидуальной и общественной деятельности. Регулятивный механизм удовлетворения той или иной потребности человека привел в процессе эволюции к разделению труда и образованию самых разнообразных видов деятельности. От нескольких видов физических операций в начале своего становления, как человека разумного, до трудно исчислимого числа процессов и видов умственного и физического труда у современного человека. Деятельность перестала удовлетворять только его физиологические потребности, все большее время человек начал посвящать осуществлению своих желаний по познанию разнообразных явлений природы, по развитию своего разумного творческого начала.

Огромное значение для гармонического развития человека явилось неудержимое любопытство, стремление перенять достижение природы - то же появление колеса обязано круглым плодам, вызревавшим в окружении человека. Любопытство подстегивал разум, логическая половина головного мозга, позволяя придумывать новые устройства, важные для жизнедеятельности. Не отставала и его эмоциональная половина, рождая сказочные впечатления, развивая мастерство рассказчика, мифологически описывая непонятные явления природы, служившие источником религиозных представлений. Натурфилософия, появившаяся еще в Древней Греции, постепенно переходила с обсуждения общих, и еще достаточно наивных вопросов об устройстве мироздания, к более частным проблемам решения насущных практических задач, к исследованию во многом еще не понятных явлений природы и использования их в технических устройствах.

Уже давно была заметна разница между *естественно – техническими научными* исследованиями, изучавшие естественную и искусственно созданную природу, и *гуманитарно – познавательными* изысканиями, сначала развивавшие религиозные представления, а затем постепенно перешедшие на изучение социальных событий, его материальных и идеальных проявлений, стремясь понять сущность эволюции социальной материи. Первым свойственна строгость исследований, выражаемых в объективности, однозначности, экспериментальной доказательности и повторяемости, а также выявлении закономерностей природы. В гуманитарных исследованиях многие из этих характеристик научности выпадают. Каждый гуманитарий выделяет свое понимание общественных явлений, часто исходя из своего классового мировоззрения. Автор определяет всех людей, занимающихся поиском новых знаний как ученых, но разделяет их на исследователей *научной* деятельности в рамках естественно - технической отрасли, и на исследователей гуманитарно–познавательной отрасли занятости.

Такое разнородное проявление исследовательского «труда» невозможно представить в виде одной родовой *научной* деятельности, как это обозначено в разработанной нижегородским философским клубом во второй половине прошлого века типологии 8-ми видов *родовой деятельности* (РД).

В нее входили экономическая, экологическая, научная, художественная, педагогическая, управленческая, медицинская и физкультурная виды деятельности [1, с. 5]. Вместе с этим были соответственно выделены 8 *сфер общественной жизни*: экономическая, экологическая, научная, художественная, педагогическая, управленческая, медицинская и физкультурная сферы. Проблема родовой деятельности и сфер занятости человека и их решение было названо «самым важным в общей теории общества, т.е. в социологии» [2, с. 168]. Понятно, что название «сфера» не обозначает геометрическую пространственную фигуру; в данном контексте, согласно «Толковому словарю» Ожегова, ее надо понимать как область, среду и даже отрасль общественной занятости. Для автора более значительным оказалось приближенное к деятельности человека понятие «отрасли». *Отрасль занятости* (ОЗ). Конечно, эти понятия – РД и ОЗ не являются соответственными. Не каждый работающий в определенной отрасли занятости может быть отнесен к соответствующему виду РД. И наоборот, каждый человек, занимающийся данным видом РД, относится к соответствующей ОЗ.

Родовые деятельности по смыслу должны представлять минимальный набор видов, из которых может быть «сконструирован», представлен в совокупности определенных видов РД любой вид деятельности [4, с. 141-153]. Сопоставление имеющихся видов конкретных деятельностей, с предложенными видами РД показывает *невозможность* подобной суперпозиции в некоторых, довольно многочисленных случаях, что доказывает недостаточное число предложенных видов РД. С другой стороны, в представленных РД, имеются виды, которые *не дотягивают* до звания родового. Это экологическая и физкультурная деятельности. Экологическая деятельность является в большинстве своем заключительным этапом производственного цикла изготовления вещей и продуктов, а также процессов жизнедеятельности, которые должны входить в соответствующие отрасли занятости, представляя конечные деятельности этих отраслей. Физкультура, при всем уважении к ее профилактическому значению для здоровья человека, не может образовать отрасль занятости. Она не отображает спортивный или игровой процесс, а является профилактической частью оздоровительно - медицинской отрасли занятости. В нее также входят физиологические процессы существования и продолжения рода, а также определенная доля индивидуальной экологической и санитарной деятельности.

Одним из упущений нижегородской типологии ОЗ является отсутствие в ней упоминания о физическом труде. Он в самых разных проявлениях, усилиях и объемах необходимо входит в осуществлении любой деятельности. Это требует его присутствия в системе ОЗ. Такое же состояние скрывается за управленческой деятельностью, которая

входит, часто не обозначая себя, в любое человеческое занятие. Эти всеобщие отрасли занятости требуют особого места в предлагаемой системе занятости.

В конце перечисления имеющихся недостатков 8-ми сферной типологии необходимо определиться с наполнением экономической и научной отраслей. Существование человека, его выживаемость обеспечивают принципиально разнородные деятельности по производству продуктов питания и товаров народного потребления, как в большом, «промышленном» масштабе, так и в условиях индивидуально – коллективного труда. Значительна роль и объем строительной и финансово – бухгалтерской деятельности. Это вызывает необходимость введения в систему вместо экономической пяти отраслей занятости: сельскохозяйственной, промышленной, строительной, финансово-бухгалтерской и кустарно – подсобной. Подобное положение и с научной ОЗ, которая представляет соединение принципиально различных процессов и методов исследования: естественно – технических и гуманитарно–познавательных, что вызывает необходимость выделения их в соответствующие ОЗ со своими видами РД.

Разработка восьми сфер общественной жизни и соответствующих видов РД нижегородским философским клубом была основана на высказывании К. Маркса о материальном производстве вещей и человека. Однако существуют деятельности, а вернее сказать процессы, связанные с *затратой времени и труда* человека, но не имеющие отношения к производству вещей или человека в материальном выражении. По этой причине в *систему ОЗ* необходимо ввести: информационно–просветительские процессы, военно-силовые операции. Такой же характер обнаруживается при анализе культурно–художественных и финансово–бухгалтерских процессов. Сюда следует отнести состязательно–игровую ОЗ и связанную с ней досугово – рекреационную занятость. В этом ряду состоит и гуманитарно–познавательная ОЗ. Все эти важные для человека общественные процессы следует причислить к отраслям занятости.

Анализ показывает, что схема восьми видов РД может быть использована как первое приближение в разработке реальной системы человеческой занятости. При разработке системы РД и ОЗ необходимо определиться с *приоритетом*, первичностью понятий РД или отраслей занятости. Первичным значением, по мнению автора, является отрасль занятости, в каждую из которых часто входят несколько видов РД, разделяющихся на конкретные виды деятельности. На современном этапе автор выделяет 16 отраслей занятости.

Перечислим эти отрасли занятости вместе с выявленными на текущий момент их РД. В некоторых случаях РД не указаны из-за их большого количества или затруднительности выделения главных составляющих деятельностей в соответствующих ОЗ. Первыми, среди равных, в системе ОЗ назовем сельскохозяйственную, промышленную, строительную, кустарно-подсобную и финансово-бухгалтерскую ОЗ вместе со своими специфическими экономическими деятельностями. Далее укажем педагогическую ОЗ со своими РД в виде обучения, воспитания и образования, которые часто совмещаются и производятся одним лицом. В оздоровительно–медицинской ОЗ следует выделить терапевтическую, хирургическую и профилактическую родовые виды деятельности, а также физиологические процессы существования человека. Естественно-техническая и гуманитарно–познавательная ОЗ с разнообразными видами исследовательской деятельности. Культурно–художественная ОЗ, включающая литературную, музыкальную, изобразительную и актерско–исполнительскую РД. Военно–силовая ОЗ состоит из РД по охране правопорядка, военно-оборонной, криминальной, а также древнейшей профессии – охоты. Информационно – просветительская ОЗ с родовыми деятельностями по поддержке АТ-технологий, обеспечения СМИ, кино и телевидения, а также религиозных отправлений и идеологического воздействия на массы. Досугово–рекреационная ОЗ с процессами отдыха, туризма и познавательной деятельности (чтение, посещение спортивных мероприятий, выставок, музеев, просмотр кино, спектаклей и телевидения). В состязательно–игровую отрасль занятости входят спортивные и игровые виды РД, представляющие физическую и

умственную деятельность. И в заключение списка упомянем общие для всех видов деятельности отрасли физического труда и организационно – управленческой занятости.

Для определенности раскроем основные РД естественно–технической научной ОЗ. Сначала введем деление на теоретические и экспериментально–конструкторские виды РД. А далее список соответствует основным видам деятельности в науке и технике: математической, астрономической, физической, биологической, химической, медицинской, геологической, энергетической, радиотехнической, металлургической, ну и т. д. в согласии со списком УДК. В гуманитарно–познавательной ОЗ меньше родовых видов деятельности. В них следует включить профессии историков, философов, правоведов, филологов, педагогов – ученых и т. д. в соответствии все с тем же списком УДК. Автор выделяет также промежуточный слой РД таких ученых профессий, как экономист, географ и некоторых других видов РД.

Все виды деятельности системы отраслей занятости имеют в своей основе *материальный* характер, связанный с использованием трудовой деятельности. Однако по сущности своих результатов и восприятия они разделяются на *материальные и идеальные* образования, а также на некоторое промежуточное, *совокупное* их усвоение человеком. К материальному потреблению результатов РД следует отнести четыре вида производственной занятости, оздоровительно-медицинскую, военно–силовую, трудовую, а также естественно–техническую ОЗ. К идеальному потреблению результатов РД относятся: финансово–бухгалтерская, гуманитарно-познавательная, культурно-художественная, состязательно–игровая, досуго–рекреационная и информационно – просветительская отрасли занятости. К промежуточному типу потребления относятся организационно–управленческая и педагогическая отрасли занятости.

Модель схемы 8 видов РД и сфер общественной жизни часто представлялась в виде окружности на плоскости, 8 секторов которой занимали названия Р видов. Для наглядности авторской концепции система родовых видов деятельности и отраслей занятости представлена в виде сферы, структурно напоминающей глобус-модель земного шара. Одну полярную «шапку» занимает организационно-управленческая ОЗ, другую–отрасль физического труда, которые связаны с каждым видом остальных ОЗ, представленных в *меридиональных долях* сферы. Каждая доля – отрасль занятости, состоит из некоторого числа родовых видов деятельности, указанных выше. Однако модель может быть представлена и на плоскости, как две горизонтальные строки для обозначения отраслей физического труда и организационно–управленческой отрасли, соединенных четырнадцатью вертикальными столбцами с названиями остальных отраслей занятости со своими РД. А можно представить и наоборот, кому как удобней.

Система в итоге представляет шестнадцать видов ОЗ. Вполне возможно, что полученная система не является окончательным выражением. Она открыта к обоснованному пополнению. С другой стороны, эволюция человека, его потребностей вызывает появление все новых видов. Представляется, что виды конкретных и РД количественно росли по мере эволюции человеческого общества, и, возможно, будут расти при его продвижении к будущим этапам общественного развития. Система ОЗ и родовых видов деятельности позволяют представить многие виды конкретных деятельностей в совокупности отдельных видов РД. Так, например, политическая деятельность выражается совокупностью состязательно- игровой и информационно–просветительской деятельности с добавлением волевых особенностей характера человека. Конечно, не надо забывать о таких общих для всех видов РД таких отраслей как организационно-управленческого и физического труда необходимых при этом.

Пример политической деятельности показывает необходимость придания системе ОЗ и РД еще системы психотипов личности, которая дает рекомендации по подбору РД, соответствующей наилучшему использованию человека с тем или иным характером. Самая примитивная типология темпераментов, как биологической основы личности, включает

четыре типа: сангвиник, меланхолик, холерик и флегматик. Современная типология личности, определяемая учением «Соционика», созданная А. Аугустинавичюте еще в советское время, состоит из 16 психотипов. Она определяет взаимодействие человека и внешнего мира, помогая наилучшему выбору будущей профессии.

Определив РД, составляющие «научные» отрасли занятости, рассмотрим некоторые их эволюционные особенности, связанные с изменением формационной составляющей общества, произошедшие за последние 40-50 лет. В начале этого периода происходил рост экономического могущества СССР, его влияния на мировые процессы. После прихода М. Горбачева к власти социально-экономические показатели постепенно стали падать, а после установления *повторного или возвратного* капитализма, совершенного командой Б. Ельцина, упали до предельно низкого уровня, сохраняемого до сих пор.

Как понимать и чем объяснить эти колебания общественного устройства, происходившие в нашей стране за последние годы? Довольно неопределенный ответ на этот вопрос дал К. Маркс в своем предисловии в книге «К критике политической экономии»: «...производительные силы общества приходят в противоречие с производственными отношениями... Тогда наступает эпоха социальной революции» [3, с. 6]. Основные положения этого предисловия получили название материалистического понимания истории (МПИ), которые легли в основу исторического материализма. Но и в нем также не объяснялось как это «противоречие» переходит в классовую борьбу и смену общественно-экономической формации. В 2014 году автор на основе анализа МПИ сформулировал основные положения регулятивного механизма общественного развития [5, с. 31-38], которые впоследствии представил в виде философской концепции *регулятивно-диалектического материализма* (РДМ), дающей реалистическое понимание общественной эволюции [6, с. 23-27]. Приведу его основные положения, разработанные автором, которые читатель может использовать для анализа того или иного отрезка истории и научного объяснения многих ее событий.

1. РДМ исходит из материалистического решения основного вопроса философии.
2. Развитие общества согласно РДМ происходит из-за действия *регулятивного механизма* воздействия субъекта на объект в замкнутом контуре управления сознанием окружающего бытия, общественным сознанием общественного бытия. Регулятивный механизм взаимодействия идеальной и материальной составляющих действует на всех социальных этажах индивидуального, группового, регионального, меж государственного и формационного развития человечества.
3. В устоявшемся, *стационарном* общественном состоянии роль субъекта управления берет на себя социально-экономические (производственные) отношения, являющиеся частью, наряду с производительными силами, содержания способа производства, или общественного бытия. Власть, представляющая социально-экономические отношения, *принуждает* объекты управления - граждан к выполнению законов, закрепляющих свои властные полномочия.
4. В антагонистических обществах поведение масс жестко определяется законодательным управлением властных органов имущего меньшинства с целью сохранения несправедливых социально-экономических отношений эксплуатации трудящихся. Лицемерное провозглашение демократии скрывает неподконтрольную власть имущих, осуществляемую верховным чиновником с помощью вертикали власти. Его неограниченное пребывание во власти с помощью различных предвыборных махинаций ведет к стагнации и последующей деградации общества.
5. В обществе действует *зависимость* количественного и качественного состояния производительных сил от устройства социально-экономических отношений или от общественной формационной составляющей. При росте общественной привлекательности и значимости социально - экономических отношений (плановая экономика, общественная собственность на средства производства и т. п.) происходит рост производительных сил. При

снижении этих параметров социально–экономических отношений (например, наступления повторного капитализма) происходит падение объема и качества производительных сил, его деградация.

6. Развитие диалектической категории *содержания* произвольного социального образования, зависит от изменения его *формы*, под которой понимается его духовная, идеальная составляющая. Распад социальной общности происходит из-за падения воли, идеологических и материальных интересов, утраты духовного единства и т. п., как это произошло с распадом Советского Союза, с историей развала КПСС.

7. Изменение социального устройства, его социально - экономических отношений и производительных сил в сумме составляющих *содержание* способа производства происходит из-за изменения *совокупного общественного сознания*, как *формы* способа производства, в период возвышения общественного сознания имущего или неимущего класса над общественным сознанием противостоящего класса, вследствие борьбы противоположностей. Происходящее при этом *нестационарном* общественном состоянии обострение классовой борьбы, может привести, в случае благоприятных условий, к изменению социально - экономических отношений, а, следовательно, и власти, от которой зависит состояние и эффективность производительных сил. Качественное изменение власти – органа социального управления – приводит к новой общественно-экономической формации.

8. Изменение социального устройства в нестационарном состоянии общества происходит вследствие управления общественным сознанием изменений в общественном бытие, *подтверждая* основную идею РДМ о регулятивном механизме воздействия сознания на бытие, в данном случае общественного сознания, на общественное бытие.

Переходя к развитию естественно-технической деятельности следует отметить, что в советский период, особенно после Великой Отечественной войны происходило бурное развитие нашей науки. Оно было связано, в частности, с созданием атомной и водородной бомбы, межконтинентальных баллистических ракет, как средств оборонного щита Советского Союза и общего стремления народа и правительства СССР стать мощной индустриальной и независимой державой. Развивалась станкостроительная и машиностроительная отрасли. Бурно росли химические производства. В тогдашней столице химиков г. Дзержинске возводились новые химические цеха, создавались крупные НИИ. Был создан и плодотворно работал НИИ Химического Машиностроения – огромное, длинное 4-х этажное здание. Конечно, не обошлось и без ошибок. Существовало отставание в компьютерной, цифровой технике и некоторых других. Но были и прорывные разработки, например, в области создания лазеров, квантовых источников света, орбитальной станции «Мир» и прочих современных устройств. Происходили фундаментальные исследования в области ядерной физики, термоядерного синтеза для получения дешевой электроэнергии и многих других направлениях науки.

После контрреволюционного переворота 1991-1993 годов, согласно регулятивно–диалектическому механизму развития, текущее управление обществом перешло к новому общественному бытию, представленному капиталистическими социально - экономическими отношениями. Как же это качественное изменение власти сказывается на эволюции отраслей занятости, в частности на естественно-техническую отрасль?

Пришедшая буржуазная власть провела приватизацию, что в конечном итоге обрушило промышленный комплекс страны. Сокращение бюджетного финансирования научных и образовательных учреждений вызвало снижение производимых научных и опытно-конструкторских работ. Недавнее реформирование Академии наук, как сообщают в прессе, не послужило положительным толчком в развитии фундаментальных научных исследований, скорее наоборот. Дзержинский НИИХимМаш прекратил свое существование, здание ветшает, сиротливо глядя темными выбитыми окнами на заросшую высокими березами округу. Все многомиллионное оборудование растащено, включая батареи центрального

отопления. Развитие химии не нужно капиталистической России. Политехнический институт Дзержинска, бывшая кузница химических кадров для всего Союза, выпускает по инерции некоторое число специалистов по обслуживанию химических производств. Но они не востребованы и не используются по назначению. Как говорят сами преподаватели, студентов выпускают в «белый свет», они сами ищут работу, в основном, становясь торгашами.

К этому следует добавить огромные материальные затраты на подготовку и проведение в стране крупных международных соревнований – зимней Олимпиады в Сочи, и вот теперь готовящегося футбольного чемпионата мира 2018 года. Для того, чтобы «пробить» зимнюю Олимпиаду в Южную Америку выезжал сам президент В. Путин. Сколько радости было у народа при утверждении РФ местом зимней Олимпиады. Однако радости могло бы поубавиться, знай он сколько средств вложено в ее подготовку, строительство и проведение. А сколько украдено, разворовано и ушло на откаты?! На эти средства, наверное, можно было построить не один десяток заводов для ликвидации безработицы в стране, и выделения финансов для нормального функционирования науки.

Теперь вот футбольный чемпионат. Сколько стадионов и гостиниц надо построить! И во имя чего? Чтобы наша команда без отбора выступила на них? Но если проигрывать Катару, то у кого наша команда сможет реально выиграть на чемпионате? Вопрос, как говорится риторический. И опять громадные материальные издержки. Появится множество дорогущих, но бесполезных в нормальных условиях стадионов. Лучше бы правительство строило заводы и фабрики, поднимая загнущуюся экономику, спасая народ от безработицы. А оно ищет инвестиции для развития промышленности и сельского хозяйства за рубежом. Тут снова приходится напоминать, что отечественная наука требует больших вложений, чтобы стать в один ряд с зарубежными исследователями. Они вот – в будущих пустующих стадионах, которые еще нужно будет содержать, тратя огромные средства. Опять - таки воровство. В Ленинграде уже начаты уголовные дела по коррупции высокого начальства при строительстве стадиона «Зенит».

Другой момент – предполагаемое строительство скоростной магистрали Москва – Казань. Ее строительство потребует триллионных затрат. Необходимо будет перенести множество сел и деревень, выплачивать отступные за отчуждение земель, по которым пройдет эта «железка». Дорога перекроит устоявшийся быт, затронет множество судеб. И все из-за чего? Чтобы поездка из Москвы до Казани составила 3 часа, вместо современных 14! Стоит ли овчинка выделки? А сколько будет стоить билет на этот поезд? Как на самолет, а может и дороже! И кто же будет ездить - опять одни богатеи, нувориши, олигархи. А сможет ли она вообще оправдать когда-нибудь расходы на ее строительство? Направьте эти деньги на необходимое повышение благосостояния народа, развития экономики и науки!

Используя свои властные возможности для правового принуждения человека, оказывая информационно-идеологическое воздействие на ментальную общественную составляющую, лицемерная буржуазная власть пытается склонить массы на поддержку своего существования. Это воздействие находит отклик у некоторой части населения. Сознание масс «замылено» «успехами» внешней политики, при объективном провале экономики, при росте коррупционной составляющей среднего управленческого звена, и даже, как совсем недавно обнаружено, в министерских кругах. Как выйти из такого трагического положения страны должны ответить социальные философы. Так, согласно концепции регулятивно – диалектического материализма нужно накапливать в общественном сознании потенциал протеста капиталистическому образу жизни, который когда-нибудь сможет вылиться в изменение социально-экономического устройства общества.

Список литературы:

1. Зеленев Л. А. История и теория дизайна. Нижний Новгород: Издательство ННГАСУ, 2000, 46 с.

2. Зеленов Л. А., Лысяк В. Л. Философские этюды. Беседы с учителем. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской правовой академии, 2009, 215 с.
3. Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, М.; Гос. изд-во политической литературы, 1959, т. 13, 770 с.
4. Чумаков В. А. К анализу философской подсистемы научной сферы общества // Система научной сферы общества. 19 международная нижегородская ярмарка идей, 44 академический симпозиум. Нижний Новгород, 2016. 165 с.
5. Чумаков В. А. Регулятивное развитие социальной материи // Вестник пермского университета. Философия, психология, социология. 2014, № 2 (18), 143 с.
6. Чумаков В. А. Основания регулятивно-диалектического материализма // Вестник Нижегородской правовой академии. 2016, № 8, 99 с.

References:

1. Zelenov L. A. Istoriya i teoriya dizaina. Nizhnii Novgorod: Izdatelstvo NNGASU, 2000, 46 p.
2. Zelenov L. A., Lysyak V. L. Filosofskie etyudy. Besedy s uchitelem. Nizhnii Novgorod: Izd-vo Nizhegorodskoi pravovoi akademii, 2009, 215 p.
3. Marks K. K kritike politicheskoi ekonomii // Marks K., Engels F. Sochineniya, M.; Gos. izd-vo politicheskoi literatury, 1959, t. 13, 770 p.
4. Chumakov V. A. K analizu filosofskoi podsystemy nauchnoi sfery obshchestva // Sistema nauchnoi sfery obshchestva. 19 mezhdunarodnaya nizhegorodskaya yarmarka idei, 44 akademicheskii simpozium. Nizhnii Novgorod, 2016. 165 p.
5. Chumakov V. A. Regulyativnoe razvitie sotsialnoi materii // Vestnik permskogo universiteta. Filosofiya, psikhologiya, sotsiologiya. 2014, No 2 (18), 143 p.
6. Chumakov V. A. Osnovaniya regulyativno-dialekticheskogo materializma // Vestnik Nizhegorodskoi pravovoi akademii. 2016, No 8, 99 p.